
A INVISIBILIDADE DA MULHER NO LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS NA REDE MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

DOI: 10.5281/zenodo.13989304

Francisca Auderlânia de Oliveira Dias¹

¹ Artes Visuais – Universidade Estadual do Ceará, UECE

E-mail: faodias2023@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6660470098895143>

Mykonn Conrado Domingos²

²Licenciatura em Educação Física-Universidade Regional do Cariri

E-mail: maykonconrado44@gmail.com

Lattes <http://lattes.cnpq.br/4273784365150144>

Mirelle Gomes Duarte³

³ Licenciatura em matemática-

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (CE), IFCE

E-mail: mirelleduarte@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8272715261505959>

Resumo

O presente artigo buscou investigar a invisibilidade das mulheres nos livros didáticos de ciências adotados pela Rede Municipal de Lavras da Mangabeira. Através de uma pesquisa documental, foi percebida a ausência e/ou sub-representação de figuras femininas nos livros didáticos de ciências do 6º a 9º anos da Editora Moderna - coleção SuperAção. Por meio da análise foram encontrados um total de 3 mulheres cientistas no livro de ciências do 6º ano, nenhuma mulher no livro de ciências do 7º ano, apenas 1 no livro do 8º ano e um total de 12 no livro de ciências do 9º ano. Este estudo confirma a invisibilidade das mulheres nos livros didáticos de ciências da Rede Municipal de Lavras da Mangabeira e sugere que essa ausência pode contribuir para a perpetuação de estereótipos de gênero, limitando as aspirações dos alunos e reforçando a visão da ciência como um campo masculino.

Palavras-chave: Invisibilidade da mulher; Representatividade de gênero; Mulheres na ciência.

1. Introdução

No Brasil, a igualdade de gêneros é assegurada pelo primeiro inciso do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1998), que estabelece que todas as pessoas são iguais

perante a lei, devendo as mesmas responsabilidades e obrigações serem aplicadas a todos, independentemente de gênero. No entanto, apesar de a sociedade atual repudiar ou, ao menos, procurar repudiar comportamentos que promovam a desigualdade de gênero, ainda persistem vestígios do passado em algumas áreas ou profissões, como nas ciências exatas, que continuam sendo predominantemente ocupadas por homens.

De acordo com o site Agência Brasil, estudos realizados em 2020 pela British Council, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), revelaram que, nos países da América Latina e do Caribe, as mulheres, representam 46% do total de pesquisadores, considerando todas as áreas de pesquisa, o que equivale a quase a metade (TOKARNIA, 2022). Em comparação, a média global de mulheres pesquisadoras é de 33%. Segundo uma publicação da Organização das Nações Unidas (ONU), apesar de a América Latina, o Caribe e a Ásia Central serem as únicas regiões do mundo a alcançar a paridade entre pesquisadores do sexo feminino e masculino, quando se analisam as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática chamadas áreas Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), a participação feminina é significativamente menor, chegando a apenas 20% em alguns países, como Bolívia e Peru (TOKARNIA, 2022).

A falta de incentivo, seja de forma direta ou indireta, para o envolvimento de mulheres em temas científicos desde a educação básica, contribui para perpetuar a ideia de que a ciência é um domínio masculino. O interesse em pesquisar a presente temática emergiu através da observação da invisibilidade da ciência realizada por mulheres, sobretudo, pela ausência de referências femininas nos livros de ciência da escola ao perceber um acervo predominantemente masculino.

Desde o início das atividades escolares, no estudo das leis que regem a natureza, conceitos algébricos, geométricos, modelos atômicos, teorias da evolução, exploração espacial, entre outros diversos assuntos de cunho científico, é comum encontrar imagens e referências a diversos cientistas, que fizeram grandes descobertas ou contribuíram significativamente para esses campos. Não precisa ser amante das ciências para se deparar diariamente com figuras ou menção de nomes de cientistas renomados ao longo da vida, seja na TV, internet ou estampados nos livros. Nomes como Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Werner Heisenberg, Galileu Galilei, Max Planck, Paul Dirac, e muitos outros, são frequentemente lembrados quando se trata de ciência, por essa razão, a pergunta que norteou esta pesquisa foi a seguinte: Onde está o protagonismo da mulher na ciência, sobretudo, nos livros didáticos de ciências da rede municipal de Lavras da Mangabeira-Ce?

Portanto, o presente trabalho objetivou investigar a invisibilidade das mulheres nos livros didáticos de ciências adotados pela Rede Municipal de Lavras da Mangabeira, a fim de compreender as implicações dessa ausência na formação dos alunos e no reforço de estereótipos de gênero. Apesar das significativas contribuições de diversas mulheres em vários campos da ciência. Essas contribuições são raramente mencionadas, ou sequer mencionadas nesses livros com a mesma frequência ou destaque que as figuras masculinas.

À medida que mais trabalhos que evidenciem essa problemática sejam realizados, o problema possa ser corrigido, eliminando qualquer ideia que contribua para a assimetria de gênero. Dada a grande influência dos livros didáticos, eles acabam, mesmo que indiretamente, corroborando a propagação da narrativa de que a ciência é um campo exclusivo dos homens, desconsiderando a produção e a história da ciência feita por mulheres. Tal disparidade perpetua e reforça a narrativa de que a carreira científica é exclusivamente masculina, uma vez que os livros didáticos, embora não sejam o único recurso utilizado por professores na educação básica, ainda são o mais utilizado e exercem uma forte influência na prática de ensino no Brasil (E-DOCENTE, 2022).

2. Referencial teórico

2.1 Gênero e Educação

A relação entre gênero e educação é um tema amplamente discutido na literatura acadêmica, refletindo as tensões entre os papéis sociais historicamente atribuídos a homens e mulheres e as práticas pedagógicas que permeiam o ambiente escolar. Ao longo dos anos, estudiosos têm demonstrado que as representações de gênero nos materiais didáticos e nas interações cotidianas em sala de aula desempenham um papel fundamental na construção das identidades de gênero, ao mesmo tempo em que podem reforçar ou questionar estereótipos arraigados. Nesse sentido, a educação não apenas reflete as desigualdades sociais baseadas em gênero, mas também tem o potencial de ser uma ferramenta transformadora para combater tais disparidades.

Um dos principais teóricos que aborda a relação entre gênero e educação é Pierre Bourdieu, que, por meio do conceito de *habitus*, explora como as práticas educacionais estão imersas em estruturas sociais que reproduzem desigualdades. Para Bourdieu (1977), a escola desempenha um papel na reprodução das relações de poder entre os gêneros ao legitimar o capital cultural que privilegia os homens, muitas vezes em detrimento das mulheres. Esse processo ocorre de forma implícita, nas interações cotidianas e nas expectativas

comportamentais que reforçam papéis de gênero normativos. Assim, a escola não apenas transmite conhecimento, mas também reproduz a estrutura social que perpetua a dominação masculina. O conceito de *habitus* ajuda a compreender como essas práticas se naturalizam, sendo vistas como normais ou inevitáveis, mas que na verdade resultam de um processo social de inculcação de valores de gênero.

Por outro lado, a teoria feminista da pedagogia crítica, defendida por autores como Hooks (1994), sugere que a educação pode ser um caminho para a libertação das desigualdades de gênero. Hooks (1994) discute que a educação tradicional, ao reproduzir os sistemas de opressão, também pode ser transformada em um espaço de resistência e empoderamento. A autora defende que a pedagogia deve ser um processo que valorize as experiências de todos os gêneros, promovendo uma consciência crítica em relação às hierarquias de poder. A partir dessa perspectiva, a sala de aula se transforma em um espaço onde os estereótipos de gênero podem ser desconstruídos, promovendo a equidade.

Esses estudos indicam que a educação tem o poder de reforçar ou desafiar as desigualdades de gênero, dependendo de como é conduzida. A inclusão de materiais didáticos que questionem as normas tradicionais de gênero e que apresentem uma diversidade de modelos de identidade pode ajudar a romper com as estruturas de poder patriarcais. Para isso, é necessário que professores e professoras estejam atentos a essas questões e sejam capacitados para desenvolver práticas pedagógicas que promovam a igualdade de gênero.

A questão da representatividade e da igualdade de gênero na educação não se resume apenas aos materiais didáticos. Ela permeia a organização escolar, as expectativas em relação ao desempenho acadêmico de meninos e meninas e a própria relação entre professores e alunos. Ainda que meninas, em muitos contextos, tenham apresentado melhores resultados acadêmicos do que os meninos em algumas disciplinas, como linguagens, elas ainda enfrentam barreiras invisíveis no acesso a áreas tradicionalmente masculinas, como as ciências exatas. Isso reflete o que Bourdieu (1977) chamaria de *capital simbólico*, onde a autoridade em certos campos do saber continua a ser predominantemente masculina.

Portanto, a relação entre gênero e educação é multifacetada e complexa, exigindo uma abordagem crítica que não apenas analise como as desigualdades são reproduzidas, mas que também explore como a educação pode ser utilizada como uma ferramenta para transformá-las. A promoção da igualdade de gênero na educação passa pela revisão de práticas pedagógicas, materiais didáticos e pelo treinamento de professores, que devem estar cientes de seu papel na desconstrução de estereótipos e na promoção de uma cultura escolar mais inclusiva e equitativa.

2.2 Mulheres na Ciência

Historicamente, as contribuições das mulheres na ciência foram amplamente subestimadas, o que levou à invisibilidade de suas realizações em diversas áreas do conhecimento. Embora muitas mulheres tenham feito descobertas significativas e impactado profundamente o avanço científico, seus feitos frequentemente não são incluídos nos currículos escolares, o que reforça a percepção equivocada de que a ciência é um domínio essencialmente masculino. Essa exclusão histórica tem profundas implicações, tanto na representação das mulheres na ciência quanto na maneira como meninas e jovens mulheres enxergam seu próprio potencial científico.

Um dos principais teóricos a discutir a invisibilidade das mulheres na ciência é Margaret Rossiter, que cunhou o termo "efeito Matilda" para descrever como as contribuições de mulheres cientistas foram frequentemente atribuídas a seus colegas homens. O nome é uma homenagem a Matilda Gage, uma ativista dos direitos das mulheres que, no século XIX, denunciou o apagamento sistemático das realizações femininas. Rossiter (1993) argumenta que o "efeito Matilda" é uma manifestação da forma como o sistema patriarcal permeia a ciência, atribuindo maior credibilidade às descobertas feitas por homens e diminuindo ou ignorando o papel das mulheres. Esse fenômeno não apenas subestima o valor das contribuições femininas, mas também perpetua a ideia de que a ciência é um campo dominado por homens.

Além disso, a socióloga Wajcman (1991) aponta que as barreiras enfrentadas pelas mulheres na ciência não se limitam à questão da representatividade, mas também à estrutura organizacional e às redes de poder no mundo acadêmico e científico. Wajcman (1991) argumenta que, mesmo quando mulheres conseguem acessar o campo científico, elas frequentemente encontram dificuldades em avançar em suas carreiras devido à exclusão das redes de colaboração e à falta de apoio institucional. Isso cria um ciclo de marginalização, onde as mulheres são sub-representadas em posições de prestígio, o que, por sua vez, perpetua a imagem da ciência como uma atividade masculina.

A ausência de mulheres nos currículos escolares não é apenas um problema de justiça histórica, mas tem também implicações educacionais e sociais. Quando as meninas não veem exemplos de mulheres que contribuíram para o avanço científico, elas podem ser desencorajadas a seguir carreiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Estudos indicam que a presença de modelos femininos nessas áreas pode aumentar significativamente o interesse e a confiança das meninas em seguir carreiras científicas.

Portanto, a sub-representação das mulheres na ciência reflete uma barreira cultural que, embora esteja sendo progressivamente desafiada, ainda precisa de reformas significativas tanto no ensino quanto nas políticas acadêmicas. As iniciativas para incluir as histórias e contribuições das mulheres cientistas nos currículos escolares, bem como a promoção de políticas de equidade de gênero nas universidades e centros de pesquisa, são passos importantes para corrigir essa invisibilidade histórica e garantir que a ciência seja vista como um campo de todos, independentemente do gênero.

2.3 Representatividade de Gênero nos Livros Didáticos

A representatividade de gênero nos livros didáticos é uma questão central para entender como as desigualdades de gênero são reforçadas ou desafiadas no ambiente escolar. Diversas pesquisas têm demonstrado que os materiais didáticos, historicamente, tendem a perpetuar a invisibilidade das mulheres ou a retratá-las de maneira estereotipada, reforçando papéis sociais tradicionais. Essa lacuna na representatividade afeta não só a forma como os estudantes percebem as mulheres e seus papéis na sociedade, mas também influencia as expectativas em relação ao seu próprio potencial, especialmente no caso das meninas.

Estudos como o de Spender (1982) mostram que as mulheres são frequentemente sub-representadas nos materiais escolares, tanto em quantidade quanto na relevância dos papéis que desempenham. Quando presentes, são muitas vezes retratadas em contextos domésticos ou de cuidados, enquanto os homens aparecem como figuras de autoridade, líderes, ou inovadores. Essa disparidade de representação cria um viés implícito que associa masculinidade ao sucesso, à inteligência e à autoridade, enquanto as mulheres são relegadas a papéis secundários e limitados. Esses materiais acabam por naturalizar divisões de gênero que refletem a estrutura patriarcal da sociedade.

Além disso, o teórico Bourdieu (1977), em sua análise sobre a reprodução social, destaca como a escola, ao transmitir um determinado capital cultural, também reproduz as desigualdades de gênero presentes na sociedade. O conteúdo dos livros didáticos reflete esse processo, já que os materiais educativos muitas vezes reforçam a legitimidade das normas de gênero dominantes. Quando as mulheres são excluídas ou representadas de forma limitada, isso reflete e reforça o lugar subalterno que lhes é atribuído nas estruturas sociais e de poder. Assim, a escola, em vez de ser um espaço de transformação, pode acabar funcionando como uma instância de reprodução de desigualdades.

Por outro lado, autores como hooks (1994) enfatizam a importância de uma educação

crítica que desafie essas narrativas tradicionais e promova uma conscientização sobre as desigualdades de gênero. hooks (1994) defende que a educação pode e deve ser usada como uma ferramenta de empoderamento, onde a inclusão de narrativas diversas e a visibilidade de contribuições de mulheres e outros grupos marginalizados são fundamentais para uma educação transformadora. A adoção de livros didáticos que promovam a igualdade de gênero e apresentem uma visão mais equilibrada da participação de homens e mulheres em diferentes campos do conhecimento é um passo crucial nesse processo.

Portanto, a análise da representatividade de gênero nos livros didáticos revela como esses materiais podem contribuir para a perpetuação de desigualdades ou, alternativamente, funcionar como ferramentas de transformação. A revisão crítica dos currículos e dos materiais utilizados nas escolas é essencial para garantir que os estudantes sejam expostos a representações mais justas e inclusivas, capazes de fomentar uma sociedade mais equitativa em termos de gênero. Além disso, a formação de professores é um elemento-chave para que estejam preparados para identificar e questionar as desigualdades presentes nos recursos pedagógicos, promovendo práticas que valorizem a diversidade e a igualdade de gênero em sala de aula.

3. Metodologia

O presente tópico apresenta os caminhos metodológicos transcorridos para a realização desta pesquisa, cujo propósito, está ancorado em, por meio de uma pesquisa documental, investigar a invisibilidade das mulheres nos livros didáticos de ciências adotados pela Rede Municipal de Lavras da Mangabeira.

Quanto à abordagem, a pesquisa se configura como um estudo qualitativa do tipo descritivo-exploratório, pois segundo Gil (2019), a pesquisa qualitativa busca compreender determinado fenômeno durante a sua trajetória de realização, enquanto a Ainda segundo Gil (2019), é do tipo descritivo-exploratório por permitir ao pesquisador a possibilidade de análise de forma minuciosa, como também a promoção de intimidade com o assunto através da exploração.

Quanto à técnica dos dados, a pesquisa se classifica como documental, pois, este tipo de pesquisa que seleciona informações a partir de documentos como livros, jornais, documentos, bibliografias, sendo, portanto, um conjunto de escritos que reproduzem e/ou transmitem esclarecimentos ou fenômenos determinados.

Nesse sentido, a pergunta que impulsionou a presente pesquisa indagou: onde está o protagonismo da mulher na ciência, sobretudo, nos livros didáticos de ciências da rede

municipal de Lavras da Mangabeira-Ce? A partir disto, foi analisada a bibliografia dos livros de ciências do 6º ao 9º ano da Editora Moderna – Componente curricular “SuperAÇÃO”.

Os dados foram coletados por meio de uma análise sistemática dos livros didáticos, identificando a presença e a qualidade das representações femininas em comparação aos personagens masculinos. Através da análise foram encontrados um total de 3 no livro de ciências do 6º ano, nenhuma mulher no livro de ciências do 7º ano, apenas 1 no livro do 8º ano e um total de 12 no livro de ciências do 9º ano.

4. Resultados e Discussão

O quadro I foi construído com as seguintes informações das cientistas: referências encontradas nos livros, nome da cientista, seu ano de nascimento, sua área de estudo e sua nacionalidade.

QUADRO 1: Nomes de mulheres cientistas na área de exatas, presentes nos livros de ciências do 6º, 7º, 8º e 9º ano.

6º ano		
CIENTISTAS	ÁREA DE ESTUDO	NACIONALIDADE
Vailentina tereshkove (1937)	Astronauta	Russa
Lynn Margeilis (1938-2011)	Bióloga	Estadunidense
Karlene saheilartz (1936)	Bióloga	Estadunidense
8º ano		
CIENTISTAS	ÁREA DE ESTUDO	NACIONALIDADE
Stephanie Wilson (1996)	Astronauta	Estadunidense
9º ano		
CIENTISTAS	ÁREA DE ESTUDO	NACIONALIDADE
Marie Curie (1867-1934)	Física-Química- Matemática	Polonesa

Harriet Brooks (1876-1993)	Física Nuclear	Canadense
Lise Meitner (1878-1968)	Física	Austríaca
Ida Noddack (1896-1978)	Química	Alemã
Marguerite Perey (1909-1975)	Química	Francesa
Darleane Hoffman (1926-)	Química Nuclear	Estadunidense
Clarice Phelps (1981-)	Química Nuclear	Estadunidense
Dawn Shaughnessy ()	Química Nuclear	Estadunidense
Marcelle Soares Santos (1983-)	Astrofísica	Brasileira
Rosalind Franklin (1920-2004)	Química	Britânica
Maria Goeppert Mayer (1906-1972)	Física	Alemã
Patricia Era Bath (1942-2019)	oftalmologista	Estadunidense

Fonte: Autores.

Os dados foram coletados por meio de uma análise sistemática dos livros didáticos, identificando a presença e a qualidade das representações femininas em comparação aos personagens masculinos. Através da análise foram encontrados um total de 3 no livro de ciências do 6º ano, nenhuma mulher no livro de ciências do 7º ano, apenas 1 no livro do 8º ano e um total de 12 no livro de ciências do 9º ano. Foram contabilizados nesses livros um total de 16 nomes diferentes cientistas.

A análise dos livros didáticos revelou uma preocupante falta de representatividade feminina. As mulheres, quando mencionadas, geralmente aparecem em papéis secundários ou são representadas de maneira estereotipada. As figuras de cientistas, em sua maioria, são

masculinas, o que pode transmitir aos alunos a ideia de que a ciência é um campo predominantemente masculino.

Historicamente, a trajetória da mulher foi marcada por restrições em diversas áreas consideradas intelectuais, devido a narrativas infundadas que reduziram a mulher a um papel de submissão à figura masculina por muitas décadas. Durante muito tempo, as mulheres enfrentaram diversas barreiras para acessar a educação. Elas foram impedidas de se educar da mesma forma que os homens, sendo direcionadas apenas para o preparo para o casamento e a maternidade.” (SANTANA, 2021).

O ingresso nos cursos superiores foi mais uma luta enfrentada pelas mulheres. Apenas em 1879, o governo imperial permitiu, condicionalmente, a entrada feminina nas faculdades. As candidatas solteiras deveriam apresentar licença de seus pais; já as casadas, o consentimento por escrito de seus maridos. Embora oficialmente aceitas na graduação, o número de mulheres inscritas para tal foi irrisório por muito tempo. As razões para isso vão desde o preconceito da sociedade até a impossibilidade de elas frequentarem os melhores cursos preparatórios, dificultando a entrada no ensino superior. (FERNANDES, 2019, n.p.).

Ao considerar as representações de gênero nos materiais didáticos, é possível identificar padrões que refletem essa reprodução das desigualdades. Pesquisas de gênero, como as realizadas por Spender (1982), destacam a forma como mulheres e meninas são frequentemente marginalizadas em livros didáticos e textos escolares. A autora argumenta que as imagens, histórias e exemplos frequentemente centralizam personagens masculinos em papéis de liderança, inovação e coragem, enquanto as figuras femininas, quando presentes, são muitas vezes relegadas a papéis secundários ou associados a esferas domésticas e cuidados. Esses materiais atuam como mecanismos que reforçam a visão patriarcal do mundo, onde o masculino é visto como o padrão, e o feminino, como uma exceção.

O campo da educação também pode beneficiar-se das contribuições de Judith Butler, que introduz a ideia de que o gênero é uma performance, construída e reforçada por meio de atos repetidos. Ao aplicar essa teoria ao contexto escolar, é possível perceber como as práticas diárias na sala de aula desde a forma como os professores se referem aos alunos até as atividades atribuídas a meninos e meninas contribuem para a manutenção das normas de gênero. Quando a escola segue reforçando essas práticas, ela naturaliza as diferenças de gênero e, por extensão, as desigualdades delas decorrentes. No entanto, Butler sugere que, ao reconhecer o caráter performativo do gênero, torna-se possível subverter essas normas por meio de práticas pedagógicas inclusivas e transformadoras.

Outro aspecto crucial dessa questão é o impacto que essa invisibilidade tem nas gerações

futuras de mulheres. De acordo com a teórica feminista Keller (1985), as representações culturais da ciência como um campo masculino contribuem para afastar as meninas das carreiras científicas desde cedo. A autora argumenta que, além dos desafios estruturais enfrentados pelas mulheres na ciência, há um elemento cultural e simbólico que reforça a ideia de que o gênio científico é, por natureza, masculino. Essa percepção é fortalecida pela ausência de modelos femininos nos livros didáticos e nas narrativas escolares sobre ciência.

Um exemplo claro de como essa reprodução ocorre está na análise dos livros de história e ciências, que tendem a destacar as conquistas de figuras masculinas, enquanto minimizam ou omitem as contribuições femininas. Em sua pesquisa, Newman (1999) discute como, ao longo dos séculos, as narrativas históricas escolares focaram nas realizações de homens e, quando incluíam mulheres, frequentemente as colocavam em papéis de apoio ou como figuras excepcionais, em vez de parte de um movimento mais amplo de participação feminina. Isso cria a percepção de que as mulheres, quando mencionadas, são uma exceção à regra, reforçando a ideia de que o protagonismo pertence aos homens.

No entanto, a análise crítica da representatividade de gênero nos livros didáticos é essencial para compreender o impacto desses materiais na formação dos estudantes. Judith Butler, com sua teoria da performatividade de gênero, sugere que as identidades de gênero são construídas e reforçadas por meio de atos repetidos. Ao analisar os livros didáticos sob essa ótica, pode-se perceber como a repetição de representações limitadas de homens e mulheres reforça as normas de gênero. Assim, os materiais educativos não apenas refletem a realidade, mas também a constroem, moldando as percepções dos estudantes sobre o que é possível para homens e mulheres.

5. Considerações finais

A partir da análise documental pôde-se perceber a ausência e a baixa sub-representação de figuras femininas relevantes nos materiais didáticos, desse modo, há uma preocupação com o impacto disto na formação dos alunos. Os alunos, por sua vez, demonstraram uma visão distorcida sobre o papel das mulheres na ciência, muitas vezes associando o campo científico exclusivamente aos homens.

Este estudo confirma a invisibilidade das mulheres nos livros didáticos de ciências da Rede Municipal de Lavras da Mangabeira e sugere que essa ausência pode contribuir para a perpetuação de estereótipos de gênero, limitando as aspirações dos alunos e reforçando a visão da ciência como um campo masculino.

Para combater essa invisibilidade, recomenda-se a revisão dos materiais didáticos com o objetivo de incluir mais exemplos de mulheres cientistas e suas contribuições. Além disso, sugere-se a formação continuada dos professores para que eles possam abordar ativamente a questão da representatividade de gênero em sala de aula, promovendo uma educação mais inclusiva e equitativa.

Em suma, espera-se com este trabalho a promoção e incentivo da presença de mulheres na ciência, sobretudo, no campo de estudo em que esta pesquisa foi analisada, no município de Lavras da Mangabeira, e, com isso, pesquisar uma literatura didática que contemple cientistas, teóricos e estudiosos não apenas das ciências da natureza, mas de todo o material didático escolar, como forma de dinamizar o material quanto a equidade de gênero.

Por isso, a contribuição das mulheres para a ciência é essencial e transformadora, revelando a importância de sua participação ativa em todas as esferas do conhecimento. Historicamente subestimadas, as mulheres têm superado inúmeras barreiras para fazer descobertas inovadoras e avanços significativos em diversas disciplinas científicas. Sua presença enriquece a pesquisa, trazendo novas perspectivas, abordagens e soluções para problemas complexos. A inclusão das mulheres na ciência não apenas promove a justiça e a igualdade, mas também potencializa o progresso científico global, demonstrando que a diversidade é um motor fundamental para a inovação e a excelência acadêmica. Portanto, reconhecer e valorizar o papel das mulheres na ciência é crucial para construir um futuro mais equitativo e avançado para todos.

6. Referências Bibliográficas

“**A Importância do Livro Didático na Prática Pedagógica**”. E-Docente, 2019. Disponível em: <https://www.edocente.com.br/importancia-do-livro-didatico-na-pratica-pedagogica/#:~:text=O%20livro%20did%C3%A1tico%20ainda%20%C3%A9%20elemento%20formador%20do%20professor.,pretende%20trilhar%20com%20seus%20alunos>. Acesso em 26 jun. 2024.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**.

Bourdieu, Pierre.; Passeron, Jean-Claude.; **Reprodução na Educação, Sociedade e Cultura**. França: Vozes, 1977. 275p.

FERNANDES, F. “**A história da educação feminina**.” MultiRio, 2019. Disponível em: <<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/reportagens/14812-a-hist%C3%B3ria-da-educa%C3%A7%C3%A3o-feminina>>. Acesso em: 23 jun. 2024.

GIL, A. C. et al. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

hooks, bell. **Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom**. New York: Routledge, 1994.

KELLER, Evelyn Fox. **Reflections on gender and science**. New Haven: Yale University Press, 1985.

NEWMAN, Louise Michele. **Direitos das mulheres brancas: as origens raciais do feminismo nos Estados Unidos**. Oxford: Oxford University Press, 1999.

ROSSITER, M. W. **O efeito Matthew Matilda na ciência**. *Estudos Sociais da Ciência*. v. 23, n. 2, p. 325-341, 1993.

SANTANA, C. **A luta feminina por educação**. 2021. Disponível em: <https://profseducacao.com.br/artigos/a-luta-feminina-por-educacao/>. Acesso em: 23 jun. 2024.

SPENDER, Daphne. **Invisible women: the schooling scandal**. London: Writers and Readers Publishing Cooperative, 1982.

TOKARNIA, M. **Mulheres são 46% do total de pesquisadores da América Latina e Caribe**. Agência Brasil, 2022. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-03/mulheres-sao-46-do-total-depesquisadores-da-america-latina-e-caribe>. Acesso em: 05 ago. 2024.

WAJCMAN, Judy. **Feminism confronts technology**. Cambridge: Polity Press, 1991.